

A SURSAN E O CALÇADÃO DE COPACABANA

YLLANA, Teba Silva

Doutora em Urbanismo; UEL/CTU/DAU

teba@uel.br

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre a concepção e realização do Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Obra pública resultante de um longo processo de estudos e investigações realizados pela SURSAN - Superintendência de Urbanização e Saneamento do Estado da Guanabara, entre 1964 e 1969, quando se iniciou a execução da obra, concluída em 1971 e que, além do aterro da orla, incluiu um interceptor oceânico. Essa pesquisa histórica e documental, foi apoiada em entrevistas com membros do corpo técnico da SURSAN e na investigação diversos acervos públicos e privados da cidade do Rio de Janeiro, utilizando referências como: a Revista de Engenharia do Estado da Guanabara (jul-set, 1969); a publicação do D.V.U. – Departamento de Vias Urbanas, do Estado da Guanabara (1970); e os relatórios do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa (1969-70).

Palavras-chave: SURSAN, Copacabana, Burle Marx, arquitetura paisagística moderna, obras públicas.

ABSTRACT

This article aims to discuss the design and realization of the Copacabana Boardwalk, in Rio de Janeiro. Public work resulting from a long process of studies and investigations carried out by SURSAN - Superintendence of Urbanization and Sanitation of the State of Guanabara, between 1964 and 1969, when the execution of the work began, completed in 1971 and which, in addition to the waterfront landfill, included an ocean interceptor. This historical and documentary research was supported in interviews with members of SURSAN's technical staff and in the investigation of the various public and private historic collections of the city of Rio de Janeiro, using references such as: the Guanabara State Engineering Journal (Jul-Sep, 1969); D.V.U. – Department of Urban Roads's publication of the State of Guanabara (1970); and the reports of the LNEC - National Laboratory of Civil Engineering of Lisbon (1969-70).

Keywords: SURSAN, Copacabana, Burle Marx, Modern Landscape Architecture, public works.

INTRODUÇÃO

O calçadão de Copacabana, construído em 1910, é fruto de um trabalho intenso, coordenado e executado pela SURSAN - Superintendência de Urbanização e Saneamento do Estado da Guanabara, sempre às voltas com as constantes ressacas que destruíam a avenida Atlântica. Depois de inúmeras tentativas fracassadas de evitar aquelas destruições, ficou claro que a solução definitiva seria um aterro.

O objetivo deste artigo é analisar, detalhadamente, as etapas desta obra monumental de engenharia que se tornou uma obra de arte pública, expressão de brasilidade que nos concedeu o título Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, em 2012, na categoria Paisagem Cultural.

O artigo está dividido em três partes: Na primeira parte, iremos construir a história de Copacabana a partir das relações entre paisagem e sociabilidades, tendo como recorte a avenida Atlântica, polo catalizador dos processos sociais que transformaram o Rio de Janeiro em uma cidade-balneária e Copacabana em uma das praias mais famosas do mundo, descrevendo todas as ações prévias de contenção das ressacas.

Em seguida, apresentaremos um levantamento das etapas da obra de aterramento da praia, desde os estudos preliminares, iniciados no início de 1960, resgatando a atuação dos diversos atores envolvidos na concepção, coordenação e execução desta obra.

Na parte final do artigo, analisaremos a importância de Burle Marx, criador do projeto de paginação de piso e paisagismo do calçadão de Copacabana, um projeto paisagístico moderno que atingiu o status de obra de arte urbana.

Este artigo foi escrito a partir da tese de doutorado em Urbanismo chamada “Rochas, Desenhos e Desígnios: o Calçadão de Copacabana”, defendida em 2019, No PROURB/FAU/UFRJ, RJ.

UM BREVE HISTÓRICO DA AVENIDA ATLÂNTICA

A beleza de Copacabana foi percebida desde os primeiros visitantes da região, porém, sua ocupação começou em meados do século XIX e se consolidou no início do século XX, como parte do movimento de expansão do Rio de Janeiro para o sul ao longo das praias, estimulado pelo Prefeito Pereira Passos (ANDREATA CHIAVARI e REGO, 2009, p.09), que, além de inaugurar uma nova experiência sensorial, integrada ao ambiente natural, promoveu a reorganização da cartografia afetiva da cidade, dando continuidade à Avenida Beira-Mar, que acabava em Botafogo. Desde o primeiro momento, Pereira Passos

batizou-a de avenida Atlântica, e essa visão aguçada garantiu a consolidação da zona sul da cidade.

Naquele momento, a curva da Av. Atlântica, foi fixada, tal como a conhecemos hoje, através dos PAS - Projetos de Alinhamento (1905), embora sua construção só tenha iniciado por volta de 1909, estruturando o que viria a ser uma das paisagens mais icônicas da cidade. É notável que a geometrização ganhou prioridade sobre o distanciamento da praia, não considerando as curvas topográficas, tampouco a cota de alagamento, avançando em direção ao mar em diversos pontos ao longo da avenida.

Paralela ao mar, a avenida Atlântica foi uma inovação no desenho urbano do bairro, mudando a orientação de sua ocupação, que tinha na Rua Tonelero, no interior do bairro, o foco de atração dos novos moradores. Assim, desde sua criação, essa praia foi impregnando em seus habitantes devaneios e fantasias que, paulatinamente, fizeram com que a paisagem da orla fosse incorporada ao cotidiano carioca. Sem perceber, a população foi se moldando a ela e transformando seus costumes sociais até a completa invenção de um “*morar à beira mar*” sem precedentes.

Esta peculiaridade transformou o Rio de Janeiro, de cidade portuária, numa *metrópole-balneário*¹, termo recém-surgido, e Copacabana na primeira praia urbana do mundo, trazendo um novo *modus vivendi* que ainda não havia sido inventado. Poderíamos considerar esse momento como o do nascimento da *paisagem marítima* como *valor*, fato que abriu caminho para um novo tipo de valorização fundiária que, poucas décadas depois, levaria à formação do paredão de edifícios que vemos atualmente.

Em 1920, a avenida Atlântica já estava totalmente urbanizada, com elegância e sofisticação, exibindo um dos primeiros calçamentos em pedra portuguesa do Brasil, pista dupla e a famosa iluminação, conhecida como “*colar de pérolas*”. Década em que predominavam na avenida os “palacetes” e “vilas”, assim chamados devido ao porte, luxo e ostentação que conferiam um ar europeu a essa paisagem tropical marítima.

Entretanto, nem tudo foram flores, pois as frequentes destruições causadas pelo mar resultavam em enormes prejuízos aos cofres públicos, levando a administração pública a querer cobrar um imposto extra dos moradores das avenidas Atlântica e Beiramar. Ideia que foi largamente combatida e não logrou sucesso. Um de seus opositores foi o engenheiro Costa Ferreira, subdiretor de viação, que, em 30 de outubro de 1924, escreveu uma carta, a seu superior, em repúdio ao imposto. Este documento traz um registros detalhado sobre o histórico de obras na avenida Atlântica, de 1910 até 1924. Segundo ele, até a ressaca de 1919, a avenida não possuía nenhuma proteção, porém neste ano tiveram que reconstruí-la

¹ Segundo Rosane Feijão (2013) o termo balneário se disseminou no século XIX, nas cidades litorâneas europeias que se desenvolveram em função das benesses dos ambientes marítimos para a saúde e o lazer, distantes dos centros urbanos, característica diversa do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil.

totalmente, então criaram “uma muralha de profundidades variáveis”. (AGCRJ – código 33.2.45B). Obra “que definiu, em planta e perfil, as características atuais da Avenida Atlântica”. (VÁRIOS-DVU, 1970, p. 6)

É interessante observarmos que o argumento de Costa Ferreira se pautou no poder de atração da avenida, em função de sua beleza e na consequente importância que esse caráter conferia ao Rio de Janeiro: “Por ahi se verifica quão dispendiosa para os cofres municipais tem sido essa avenida, mas por outro lado quantas vantagens indirectas tem ella trazido para a cidade de que é um dos grandes attractivos” (AGCRJ – código 33.2.45B).

De acordo com revistas técnicas produzidas pelos departamentos de transporte e de urbanismo da SURSAN, as ações mais recorrentes das administrações públicas para contenção das ressacas foram: sacos de areia, muito utilizados “pelo engenheiro Marques Pôrto, que na qualidade de Diretor de Limpeza Urbana, realizou trabalho de socorro ao longo da orla marítima de Copacabana”; e enrocamento², realizado na administração do engenheiro e prefeito Carlos Sampaio (1861–1930), que utilizou “o estoque de pedras retiradas com abertura da av. Rui Barbosa”. Contudo, esses procedimentos eram bastante precários e de pouca eficácia perante a força das águas. Quando chamaram os engenheiros Del Vecchio e Raja Gabaglia, “que forneceram, para imediata execução, projeto de cais distintos para o Leme e para a orla de Copacabana” (Revista de Engenharia do Estado da Guanabara, 1969). O cais de Copacabana foi executado e no aterramento ele foi mantido, por sugestão de Lúcio Costa, podendo ser visto hoje, ao longo de toda avenida, como meio-fio da calçada junto aos prédios.

Ressalta-se que, em vários trechos da avenida, a praia era engolida pelas águas em boa parte do ano, fato que preocupava o Governo da Guanabara, que tinha intenção de aumentar o potencial turístico de Copacabana, que em fins de 1950, iniciava um processo de declínio, provocado pelo adensamento demográfico e consequente colapso de sua infraestrutura sanitária, dando um sentido de urgência aos processos que se seguiram, com a inclusão de um interceptor oceânico no trecho aterrado.

Em 1958, a Prefeitura do Distrito Federal, nomeou uma comissão “composta pelos ilustres engenheiros Ulisses Máximo Augusto de Alcântara, Icarahy da Silveira e José Luís Cardoso”, com vistas, especificamente, a estudar a ação do mar sobre a orla de Copacabana. Essa comissão, além de empregar medidas emergenciais de curto e médio prazo, recomendou a contratação do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa para realizar estudos que viabilizassem o alargamento definitivo da avenida,

² Conjunto de blocos de pedra ou de outro material (i.e., cimento) lançados uns sobre os outros dentro da água para servir como lastro para fundação de obra hidráulica ou, quando aflorado à superfície ou muito extenso, como quebra-mar ou proteção contra a erosão das ondas. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=enrocamento+significado&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>.

reforçado pelos resultados que esta instituição tivera com “o aterro Glória-Flamengo e da criação da praia artificial do Flamengo”. (Revista de Engenharia do Estado da Guanabara, 1969).

A SURSAN E O ATERRO DA PRAIA DE COPACABANA

Em 1964, após estudos de saneamento e motivados pelo vertiginoso crescimento de Copacabana, a prefeitura decidiu iniciar as obras de alargamento da Avenida Atlântica e, acatando a recomendação da comissão de 1958, contratou o LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. Paralelamente, a SURSAN percebeu a necessidade de desenvolver uma pesquisa ampla e aprofundada sobre a população de Copacabana, incluindo o zoneamento turístico do Estado e a situação de Copacabana em relação aos bairros do Centro e da Região-Sul. Estes estudos foram coordenados pela arquiteta argentina Lorenza Ádina Mera³.

De acordo com Sônia Maria Mattos⁴, arquiteta da SURSAN, após esses estudos, foi montada em duas frentes de trabalho, o Escritório Técnico, coordenado pela arquiteta Maria de Lourdes Derenusson Kowarski, composto por Sonia e pelo arquiteto Augusto Ivan Pinheiro, responsáveis pelo desenvolvimento dos desenhos técnicos da avenida; e o engenheiro Afonso Augusto Canedo, que, em 1966, ficou encarregado de acompanhar o projeto, em modelo reduzido, da praia de Copacabana, em Lisboa. Segundo ele, sua responsabilidade era “comprovar que o modelo estava correspondendo aquilo que a natureza reproduzia aqui” (Informação verbal⁵). A outra frente era a equipe de execução, formada pelo engenheiro Gilberto Paixão⁶ que, na época, era Diretor de Conservação da Zona Sul, e pelos arquitetos Mario Sophia e Júlio Pessolani, todos respondendo ao Secretário de Obras, o engenheiro Raimundo de Paula Soares, que passou a ser considerado autor do projeto, no Governo do Estado da Guanabara de Francisco Negrão de Lima.

Para sistematizar esses estudos e a coleta de dados, Canedo explicou que a praia de Copacabana foi dividida em 14 seções transversais em, entre o Leme e o Forte de Copacabana, em cada seção foram alugados terraços de edifícios, onde ficava um topógrafo que era responsável por coletar dados das *bóias vagometro*, (bóias ancoradas no subsolo marítimo):

³Ádina Mera formou-se na França e veio para o Brasil fazer especialização em Urbanismo. Aqui se estabeleceu, vindo a trabalhar na SURSAN, na diretoria da Comissão de Planejamento.

⁴ Entrevistas concedidas por MATTOS, Sônia Maria Caúla [26 nov. e 05 dez. 2018]. Rio de Janeiro, 2018.

⁵ Entrevista concedida por CANEDO, Afonso Augusto [19 dez. 2018]. Rio de Janeiro, 2018.

⁶ Entrevista concedida por PAIXÃO, Maria Helena, esposa do engenheiro Gilberto Paixão, [18 dez. 2018]. Rio de Janeiro, 2018.

[...], em dia de ressaca, [...] a boia vermelhona era visível à distância, então quando a onda passava, antes da arrebentação, ela flutuava, descia, flutuava, descia, caminhava pra lá, caminhava pra cá e a gente detectava, desses terraços, tudo que acontecia naquela linha, eram 14 linhas. [...] Nós ficamos dois anos fazendo isso e, depois, ficamos um 3º ano, fazendo outros preparativos. Por isso eu digo que tenho um orgulho muito grande de ter participado de uma obra cujo projeto demorou 3 anos e a execução demorou 8 meses. (Informação verbal⁷).

Canedo relatou que, nessas simulações, um fato curioso foi descoberto pelos engenheiros lisboetas, pois mesmo aplicando todas as informações coletadas, eles não conseguiam replicar, no modelo reduzido, a praia de Copacabana. Depois de muitas discussões, descobriram que essa praia só existia em função da existência das ilhas Cagarras, localizadas em Ipanema, e que não constavam no modelo. Sem essas pequenas ilhas, o mar invadiria totalmente Copacabana e não haveria praia. Em função dessa peculiaridade, houve mais duas aferições, até o modelo ser aprovado, pois foi necessário a realização de uma série de novas coletas sobre as ilhas e de sua interferência na praia de Copacabana.

Sanados os percalços, deu-se início à “engorda” da praia, que vem a ser o seu alargamento propriamente dito. Definiu-se que o alargamento deveria ser maior que o necessário, não apenas para estabilizar a avenida perante as ressacas, mas também para solucionar todos os problemas listados pelo Governador Francisco Negrão de Lima, como justificativas para a realização do aterro:

LISTA DE JUSTIFICATIVAS	
1	Urgência em solucionar o saneamento do bairro.
2	Necessidade de proteger a avenida Atlântica e seus edifícios das ressacas.
3	Conservar uma largura constante de praia, em toda a extensão da avenida Atlântica, durante todo o ano.
4	Interesse em preservar e ampliar o potencial <i>recreativo, turístico e paisagístico</i> de Copacabana (original em itálico).
5	Alta densidade populacional.
6	Incrementar a indústria automobilística.
7	Fomentar o turismo.

Tabela 1 – Justificativas para o alargamento de Copacabana.

FONTE: Acervo próprio.

Assim, o item que se tornou mais relevante foi o Interceptor Oceânico “fundamental para o saneamento da zona sul”, seguido pelo aumento das áreas de lazer. Em 1969, concluíram que o aterro poderia ser viabilizado, caso executado com 80 metros, o que garantia uma largura média de areia de 90 metros, iniciando-se a execução que aconteceu em cinco etapas, como explicou a Revista do Departamento de Viação e Urbanismo:

⁷ Idem item 4.

1– ALARGAMENTO DA PRAIA: **a) processo de sucção e recalque.** [...] consiste em localizar 2 dragas na enseada de Botafogo e tubulões de recalque (d=60cm) [...]; **b) processo de alimentação da praia a cotas negativas.** O processo tem como característica fundamental a exploração das jazidas de areia do fundo do mar, [...]utilizando uma draga auto transportadora, tipo Hopper, [...]; 2 – ENROCAMENTO PROVISÓRIO DO LEME [...]; 3 – MURO SEPERADOR DA FUTURA AVENIDA [...]; 4 – PISTAS E ESTACIONAMENTOS [...]; 5 – PASSAGENS DE NÍVEL E ÁREAS DE RECREAÇÃO [...]. (DVU - 1970, p.22-32).

Enquanto a engenharia se desenvolvia a pleno vapor, a SURSAN se dedicava ao projeto do desenho da avenida, propriamente dito, tendo como consultor Lúcio Costa, que, com importante participação no processo, fez uma série de propostas que foram implantadas, como: a dimensão das faixas de pedestres e de veículos e a manutenção do cais antigo. Outras recusadas, entre elas: a criação de passarelas em pontos focais da avenida e a criação dos *terraplenos escalonados* ou *oásis*, junto à areia, que atenderia a uma reivindicação antiga da população. No entanto, apenas em 1988, o prefeito Saturnino Braga (1986-1988), plantou maciços de coqueiros na areia, concretizando, de forma simplificada, os *oásis* de Lúcio Costa.

Essa fase finaliza com o projeto executivo da avenida Atlântica, redimensionada, com a calçada da orla passando de 3m para 10m de largura, tornando-se efetivamente um Calçadão, e adornada com a “onda copacabanense”, que, para acompanhar a escala da calçada, foi ampliada. Para este fim, a SURSAN precisou alterar a natureza do desenho, mudando a combinação de curvas elípticas para circulares.

Apesar da autoria do projeto paisagístico da orla, executado entre 1970 e 1971, ser de Roberto Burle Marx, as evidências indicam que a adoção da “onda copacabanense” para toda a orla já tinha sido decidida pela SURSAN, antes do contato com o paisagista. De fato, os desenhos de Burle Marx para o projeto incluem apenas a faixa central e a faixa junto aos edifícios, e nunca a faixa da orla; por outro lado, o projeto de Burle Marx para o MAM, de 1960, já tinha a mesma ampliação da onda, porém com pedras vermelhas e brancas. De qualquer modo, a onda com o tamanho original foi incorporada, à composição do piso criado por Burle Marx para a avenida, sendo o único tema que se repete ao longo dos seus 4,5km de extensão.

O NASCIMENTO DE UMA OBRA DE ARTE PÚBLICA

Esta obra vem a ser a primeira intervenção em um passeio público não condicionada a um edifício, mas às particularidades da natureza. Roberto Burle Marx, embora tenha seguido as diretrizes da SURSAN, teve total liberdade de criação, concebendo o Calçadão de Copacabana como uma obra de arte abstrata, fortemente influenciada pelas obras de Wassily Kandinsky. De acordo com Floriano (2013), um exemplo de “jardim abstrato-lírico” devido ao “amolecimento” da geometria seca da composição, através da utilização de curvas suaves e do arredondamento das quinas, responsável pelo caráter lírico.

Figura 1. Croqui de Burle Marx, de uma quadra da av. Atlântica.

Fonte: Acervo próprio. Exposição Pinacoteca, SP, dezembro de 2014.

Devido à escala grandiosa, ainda hoje não superada, muitos estudiosos o consideram um exemplo de *Land Art*⁸, um movimento que nasceu nos desertos e montanhas de Utah, Arizona e Novo México, nos Estados Unidos, por artistas que sentiram a necessidade de abordar a natureza e as cidades de outra forma, em outra escala, com uma visão mais aberta, buscando uma aproximação com as forças brutas da natureza. Abandonaram museus e galerias, em busca de espaços ao ar livre, onde pudessem provocar estranhamentos urbanos, criando instalações onde as pessoas são convidadas a penetrar e compartilhar experiências únicas, numa escala até então desconhecida nas artes.

Mesmo sabendo que Burle Marx não teve contato formal com aqueles artistas, nem tão pouco tenha manifestado a intenção de desenvolver um trabalho dentro desta concepção, as relações que estabeleceu, através do uso da pedra e da escala da obra, colocam o Calçadão de Copacabana, diretamente, como um exemplo de *Land Art*.

Fruto de sua maturidade artística, Burle Marx foi capaz de integrar com naturalidade a complexidade urbana do entorno, numa composição com apenas dois elementos: a paginação do piso em pedra portuguesa e a vegetação. A necessidade de recuperar o espaço do pedestre foi a chave de sua criação, Burle Marx queria criar refúgios onde os indivíduos pudessem se entregar ao lazer ou simplesmente circularem aleatoriamente pelo espaço, tal qual um jogo, um “*lugar de brincadeiras*” (TABACOW, 1987), onde o pedestre estivesse protegido dos veículos num espaço exclusivamente seu, exercendo a liberdade de gastar o tempo livre. Suas soluções foram consideradas extremamente criativas e permitiram que essa

⁸ Também conhecida como Arte da Terra, ou Earthwork, a expressão *Land Art* foi usada, pela primeira vez, por Walter de Maria, década de 1960, para denominar as primeiras intervenções com a paisagem, criadas por ele próprio e por Robert Smithson, Nancy Holt, Michael Heizer, entre outros. Esses artistas deram origem a um movimento onde espectador se apropria da obra de arte, ao mesmo tempo em que é apropriado por ela, sem poder possuí-la, como objeto de fetiche, de desejo, e, portanto, sem comercializá-la (BOETTGER, 2005). Isso significou uma reaproximação com a cidade, reinterpretando os espaços urbanos, numa nova concepção de Arte, onde não bastaria ao objeto artístico estar no espaço público, mas ele deveria imprimir qualidade e significado a ele. (YLLANA, 2019, p.152).

obra fosse apresentada na Bienal de Veneza, “onde pela primeira vez um jardim é apresentado como uma obra de arte. (FARAH, 1997).

Algumas espécies arbóreas parecem participar ativamente das “brincadeiras”, esgueirando-se pelo chão e contorcendo-se, numa profusão de formas inusitadas que continua atraindo, instintivamente, adultos e crianças, conforme relatou uma frequentadora entrevistada (2016) do Leme, que seu filho, de 9 anos, “ama aquelas árvores, a ponto de ter dado nome a cada uma de suas preferidas.”

Figura 2. Exemplar entre as ruas Paula Freitas e a Hilário de Gouveia.
Fonte: Acervo próprio, 2015.

Apesar de parte desse trabalho ter sido apagado ao longo do tempo, ou por manutenção incorreta ou por melhorias na infraestrutura urbana, é possível constatar o protagonismo da “onda copacabanense” em imagens da época. Na imagem abaixo, feita a partir de uma fotografia de David Zingg (IMS, P006CXA010Env06F81240), observamos a leveza e a graciosidade das ondas, em sua escala original, fazendo uma ligação do eixo horizontal da avenida Atlântica com o eixo perpendicular formado pela avenida Princesa Isabel, fazendo com que o Calçadão se prolongasse para o interior do bairro. Trecho, hoje, substituído pela estátua da princesa.

Figura 3. Esquina das av. Princesa Isabel e Atlântica.
Fonte: Imagem original IMS, modificada pela autora.

A partir de análise visual minuciosa nos acervos do Instituto Moreira Salles, do Acervo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, do Museu da Imagem e do Som, assim como de imagens de domínio público, podemos afirmar que a composição gráfica de Burle Marx se originou, não apenas perante a postura de se preservar a “onda copacabanense”, mas de exaltá-la, tornando-se o motivo principal da composição, uma vez que é o único elemento gráfico a se repetir em todas as quadras, agindo como elemento integrador e permeando todos os seus 4,5km de extensão.

A vegetação é o segundo elemento mais importante da composição do Calçadão de Copacabana, possibilitando sua estruturação vertical e tendo a função, primordial, de amortecimento, não apenas em relação aos veículos, mas também aos prédios, criando “zonas de refúgio”. Sempre polêmica, a vegetação foi motivo de reclamações na época, devido ao medo que a população tinha de bandidos se amoitarem em suas copas, e, posteriormente, por estarem em quantidade menor do que gostariam (FARAH, 1997; PEREZ, 2014).

Roberto Burle Marx, apesar de utilizar poucas espécies vegetais, criou transições variadas, dispondo as árvores, numa sequência não retilínea, relacionada ao grafismo, ora evidenciando as linhas e manchas coloridas, das pedras portuguesas, ora destacando a própria vegetação, num desenvolvimento contínuo e único, em toda extensão da avenida Atlântica.

A contratação do escritório de Burle Marx se deu por indicação de Lúcio Costa, em 1970, tendo como objeto o desenvolvimento da paginação de piso do canteiro central e da faixa junto aos prédios, além do projeto paisagístico de toda a avenida. Segundo Tabacow (2014, p. 238), que juntamente com Haruyoshi Ono participou da elaboração do Calçadão de Copacabana, os trabalhos foram intensos, em alta velocidade, para não atrasar a pavimentação. “Não houve tempo nem de gerar uma planta de situação, nem um desenho geral da orla, então, os desenhos foram saindo de maneira aleatória, não correspondendo à sequência espacial do lugar”. As primeiras pranchas datam de abril de 1970 e as últimas de fevereiro de 1971 (PEREZ, 2014).

De acordo com o Tombo E-18/000.030/91, temos um intervalo de cinco meses para definição das espécies vegetais, com as pranchas do projeto paisagístico sendo entregues em 5 de julho de 1971. Ao todo, foram produzidas “21 pranchas de desenho que incluíram os desenhos das quadras, arborização e mobiliário urbano” (PEREZ, 2014, p.238, tradução nossa). Haruyoshi Ono explicou a metodologia de trabalho adotada por Burle Marx: “Burle Marx compõe os desenhos em vegetal sobre uma malha de 2x2, para controlar a escala. Em seguida o pessoal do escritório redesenha em nanquim e finalmente um desenhista desenha em vegetal os executivos. [...] Nas revisões finais é que se inseriu a pedra vermelha, os bancos de concreto e as

luminárias”. (ONO, 2014, p.231). Fato corroborado por Fleming (2016), que afirma que Burle Marx incorporou o vermelho depois do desenho ter sido totalmente definido em branco e preto por influência das cerâmicas indígenas da América do Sul.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trajeto, dedicamos especial atenção à execução do aterramento da praia de Copacabana e aos seus atores, coordenados pela SURSAN, uma superintendência estadual, um órgão público responsável por urbanização e saneamento, que, com base em dados técnicos e focados no desenvolvimento das cidades, realizou, no Rio de Janeiro uma obra de extraordinária complexidade.

As obras na praia de Copacabana, assim como outras grandes intervenções que moldaram a paisagem carioca, quando o Rio de Janeiro era capital brasileira, nos revelam o potencial técnico que nossas instituições públicas já tiveram, época em que eram preocupadas com a população e com a qualidade dos espaços públicos. Esses órgãos nos deixaram um legado desenvolvido por profissionais de seus quadros técnicos, concursados e devidamente qualificados e consultorias especializadas, construíram sem onerar os cofres públicos e cujo planejamento não estava condicionado às administrações, como observamos nos eventos que levaram ao aterro desta praia, iniciados em 1958 para ser, efetivamente, concretizada em 1971.

O Calçadão de Copacabana é resultado de sua relação com a natureza e com o espaço espaço construído, numa disputa territorial, onde a engenharia venceu as forças das águas, depois de quase uma década de estudos e da participação de inúmeros engenheiros e arquitetos de excelência que, a partir dos relatórios do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa e dos projetos preliminares de Lúcio Costa, criaram condições para que Roberto Burle Marx desenvolvesse uma obra de arte.

O projeto de Roberto Burle Marx corou este imenso trabalho coletivo, onde, com apenas dois elementos: o elaborado e vanguardista desenho de paginação de piso, em pedra portuguesa; e a composição arbórea, com espécies lúdicas, adaptáveis às condições climáticas e ao uso intenso, elevou o paisagismo à condição de obra de arte e contribuiu para tornar o Calçadão de Copacabana numa das calçadas mais famosas do mundo.

Evidenciamos, assim, não apenas a importância do alargamento da avenida Atlântica enquanto complexa obra de engenharia e de arte, mas, principalmente, revelamos que as estruturas públicas brasileiras já foram centros de excelência, que valorizavam seus profissionais e cujas obras, que nunca ruíram nem precisaram ser refeitas, são testemunhos incontestáveis deste período. No momento atual, talvez fosse

necessário, nos voltarmos para a estruturação desses órgãos no sentido de buscarmos uma atualização que harmonize os projetos urbanos aos interesses de suas populações, aumentando suas participações nessas decisões e não limitando às políticas públicas a mandatos políticos que têm se mostrado, com frequência, nefastos para esses órgãos, resultando na queda da qualidade dos serviços prestados às comunidades.

REFERÊNCIAS

- ANDREATTA, V.; CHIAVARI, M. P.; REGO, H. O Rio de Janeiro e a sua orla: história, projetos e identidade carioca. Coleção Estudos Cariocas, n. 9, p. 1–18, dez. 2009.
- FARAH, Ivete M. C. Arborização Pública e Desenho Urbano na cidade do Rio de Janeiro. A Contribuição de Roberto Burle Marx. Dissertação apresentada FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, 1997.
- FERREIRA, Costa. Carta ao Dr. Mario Machado, 30.10.1924, RJ/RJ. Acervo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ – Códice 33.2.45B.
- FLEMING, L. Roberto Burle Marx: um retrato. Rio de Janeiro: Index, 1996.
- FLORIANO, Cesar. A Poética da Criação de Roberto Burle Marx – Gênese do jardim moderno no Brasil. Manuscrita - Revista de Crítica Genética, São Paulo, n. 24, p. 114-120, 2013.
- LODI, C. V. (ED.). Dossiê de Candidatura do Rio de Janeiro – Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar IPHAN/PCRJ/Governo do Estado do Rio de Janeiro, 28 mar. 2011. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi%C3%AA%20portugu%C3%AAs%2028%20mar%C3%A7o%202011%20RJ.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2020.
- ONO, Júlio José de Carvalho. Roberto Burle Marx: Um Novo Olhar sobre o Desenho na Paisagem. 2011. Dissertação apresentada PROURB/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.
- PEREZ, Julia Rey. Burle Marx. Del Lienzo ao Espaço Público no RJ. Instituto de Estudos sobre América Latina. Universidade de Sevilla, 2014.
- PINHEIRO, Augusto Ivan et al. Praia de Copacabana: um ícone carioca. Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, n. 3, p. 57-76, 2009.
- FEIJÃO, Rosane. As praias cariocas no início do século XX: sociabilidade e espetáculos do corpo. Revista Escritos, ano 7, no 7, Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 2013.
- TABACOW, José (org.). Roberto Burle Marx: Arte e Paisagem, conferências escolhidas. São Paulo: Livros Studio Nobel, 1987.
- VÁRIOS. Revista de Engenharia do Estado da Guanabara, Secretaria de Obras Públicas, vol. XXXVII, no 3, jul-set, RJ/RJ, 1969.
- VÁRIOS. A Nova Copacabana, publicação do D.V.U. – Departamento de Vias Urbanas, do Estado da Guanabara (1970).
- YLLANA, Teba Silva. ROCHAS, DESENHOS E DESÍGNIOS, O Calçadão de Copacabana. Tese de doutorado apresentada ao PROURB/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, 2019.